

O‘ZBEK VA XITOIY TILLARIDA INSON TANA A‘ZOLARI BILAN BOG‘LIQ IBORALARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI

TDIU Karparativ boshqaruv fakulteti

*talabasi: **Qurbonnazarova Sabrina***

TDIU Xorijiy tillar kafedrası

*o‘qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon***

Anatatsiya: Frazeologik birlik til hodisasi sifatida lison va nutqqa daxldor birlikdir. Birdan ortiq mustaqil leksema ko‘rinishining birikuvidan tashkil topib, obrazli ma‘noviy tabaitga ega bo‘lgan lisoniy birlik frazeologik birlik deyiladi: 名花有主 [ming hua you zhu] – boshi bog‘liq, O‘zbek va xitoy tilidagi frazeologik birliklar nutqning bir bolagi hisoplanadi va ular yaxlit ma‘no kasb etadi mazkur maqolada frazeologik birliklarning ikki tildagi tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, turg‘un birikma, turg‘un ibora, o‘rindosh tarjima.

O‘zbek va xitoy tilidagi frazeologik birliklarning eng asosiy uslubiy xususiyatlari va belgilari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

1. Frazeologik birlikning tarkibida ikki yoki undan ortiq leksema qatnashgan bo‘ladi.
2. Frazeologik birlik yaxlit bir lug‘aviy ma‘no ifodalaydi.
3. Frazeologik birlikning tarkibidagi so‘zlar va iyerogliflar o‘z leksik ma‘nolarini yo‘qotgan bo‘ladi.
4. Frazeologik birlik turg‘un birikma sifatida erkin birikma bilan faqat omonimik holatda bo‘ladi.
5. Frazeologik birlikni faqat yaxlitligicha almashtirish mumkin.
6. Frazeologik birlik gapning tarkibida yaxlitligicha bir sintaktik vazifada keladi.

7. Frazeologik birlikni boshqa tilga soʻzma – soʻz tarjima qilib boʻlmaydi, yaxlitligicha tarjima qilinadi.

Frazeologik birlik tashkil etuvchisiga koʻra qoʻshma leksema, soʻz birikmasi va gapga oʻxshaydi. Biroq ular koʻproq qoʻshma leksema kabi til jamiyati ongida tayyor va barqaror holda yashaydi. Boshqacha aytganda, frazeologik birlik lisonda barcha lisoniy birliklarga xos boʻlgan umumiylik tabiatiga ega va nutqda xususiylik sifatida namoyon boʻladi. Demak frazeologik birlik nutq hodisasi emas, balki til hodisasi. Shuningdek, frazeologik birlik nominativ maʼno anglatadi, shunga koʻra leksema bilan bir qatorga qoʻyiladi, leksemadan yirik nominativ birlik deb yuritiladi.

Xitoy tilidagi chengyulardan foydalanish, oʻqitish, oʻrganish va ifoda etish jarayonlarida eng avvalo uning oʻzbek tilidagi muqobil versiasini topib qoʻya bilish va uning uslubiy hususiyatlarini togʻri oʻrganish zarur.

Masalan: 我哥哥一心一意获自己的梦想 [wo gege yi xin yi yi huo zi ji de meng xiang] – Mening akam chin yurakdan oʻz orzulariga erishishni xohlaydi. Mazkur gapda 一心一意 frazeologik birlik hisoblanib butun vujudi bilan hohlash manosi bildiradi. Kontekstdan anglashilgan uslubiy xususiyat shundan iboratkiy, kontekstdagi maʼno boʻrttirilib koʻrsatilmoqda. Oʻzbek tilida butun vujudi bilan soʻzi biror narsaga erishish yoʻlida qattiq urinish maʼnosini bildiradi. Mazkur kontekstda inson tana aʼzolari bilan bogʻliq iyeroglif 心 [xin] yurak hisoblanib oʻzbek tilida u vujud soʻziga almashmoqda. Qoʻllanish darajasidan u sifatni ifoda etib kelmoqda va gap mazmunini kuchaytirib bermoqda. Fikri bilan ham qalbi bilan ham bir natsani oʻylashga 一心一意 deyiladi.

小王看婷婷的时候他就动冻了心 - [xiao wang kan ting ting de shi hou ta jiu dong dong le xin] Siyaovan Tintinni koʻrgan zahotiyoq yuragi jiz etti. Bu yerda 动冻了心 chengyuying manosi – bir koʻrishda sevib qolish, yaxshi koʻrib qolish maʼnolarini anglatadi. Oʻzbek tilida bu ibora – yuragi jiz etish, yuragidan urib qolish

singari talqin qilinadi. Yuqorida keltirib o'tgan kontekstimizda esa biz his hayajonni chiroyli talqin qilish yo'lini kuzatishimiz mumkin. Mazkur iborada ham inson tana a'zolari bilan bog'liq 心 yurak iyeroglifi ishlatilmoqda va uning o'zbek tilidagi o'rindoshi ham yurak bo'lib kelmoqda.

张老师见小王时就缄口不言 - [zhang lao shi jian xiao wang shi jiu jian kou bu yan] Jang ustoz Siaowan bilan uchrashib labini jishlab qoldi. 缄口不言 iborasi biror narsadan qattiq hayratlanish ma'nosini ifodalaydi. Mazkur iboraning o'zbek tilidagi muqobilligi yoqa tishlab qolish, labini tishlab qolish hisoblanadi. Mazkur misolimizdagi chengyu holatni kuchaytirib ko'rsatib bermoqda. Ushbu kontekstda 口 og'iz iyeroglifi qo'llanmoqda uning o'zbek tilidagi o'rinini yoqa yoki lab egallamoqda.

O'z o'rnida o'zbek tilidagi iboralarning ham xitoy tiliga tarjima qilganda bir muncha muammolarga duch kelinganligini kuzatishimiz mumkin. O'zbek tilidagi tana a'zolari bilan bog'liq iboralarni xitoy tiliga tarjima qilganimizda, biz tana a'zolariga bog'liq bo'lmagan erogliflardan ham foydalanishimiz mumkun.

Masalan: hayratdan yoqa tishlab qolmoq, mazkur ibora o'zbek tilida hayratlanishning kuchli darajasini bildiradi mazkur iborani biz xitoy tilida 大吃一惊 [da chi yi jing] iborasi bilan ham qo'llasak bo'ladi

Shu jumladan xitoy tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganimizda ham xitoy tilida ishlatilayotgan chengyu tarkibidagi tana a'zosi bilan bog'liq iyeroglifni o'zbek tilidagi aynan xuddi osha tana a'zosi bilan bog'liq kompanientini qo'llab yasab bo'lmaydi.

Masalan : 眼高手低 [yan gao shou di] iborasida, inson tana a'zolaridan 眼 [yan] ko'z , 手 [shou] qo'l ma'nosini bildiradi. Mazkur iborani to'gridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak ko'zi band qo'li past degan ma'noni bildiradi. O'zbek tilida bu iborani gapda qo'llash kontekstni biroz chalkashtirishi mumkin. Bu iboraning asl ma'nosini quyidagicha talqin qilish mumkin "talabi juda baland-u

lekin qobiliyati bunga loyiq emas”. Mazkur iborani o‘zbek tiliga chiroyli tarjima qilishda biz o‘z onatimizning imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalana olishimiz zarur va uning o‘zbek tilidagi tarjimasi “ boqqaning bitta tovuq maqtanishing olamni buzadi” singari talqin qilinadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki mazkur maqolada biz o‘zbek va xitoy tillarida inson tana a‘zolari bilan bog‘liq iboralarning uslubiy xususiyatlarini kontekstlar yordamida tarjima va tahlil qilib o‘rgangandik. Bunda biz iboralarni kontekstdan ajratib olib uning tarjimasini o‘zbek tilidagi ekvivalentliklari bilan yoritib berishga harakat qildik. Bundan tashqari gapda nimani va qaysi jarayonni ifodalab kelishi va qay uslubda talqin qilinishiga e‘tibor berdildi.

Ta‘bir joiz bo‘lsa shuni ta‘kidlab o‘tish joizkiy frazeologizmlar inson hayotida, nutq madaniyatining yuzaga kelishida va uni jozibador qilishda juda katta ro‘l o‘ynaydi. Frazeologik birliklarning asosiy qismini esa inson tana a‘zolari bilan bog‘liq birliklar tashkil etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Mamatov A.E. O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari. –T.: 1999
2. Pinxasov Ya.D. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Leksikologiya va frazeologiya. Toshkent - 1969
3. Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati «O‘qituvchi». Toshkent - 1978
4. Rahmatullaev Sh. Frazeologik birliklarning asosiy ma‘no turlari. Toshkent - 1995
5. Akimov T., Kirabayev J. Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at. – T.: Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi, O‘zbekiston – 2002 .
6. 李雅梅, Ochilov O. 《乌汉-汉乌熟语词条对照辑录》北京：人民出版社 2011. Li Yamey, Ozodjon Ochilov. “O‘zbekcha - xitoycha, xitoycha – O‘zbekcha maqol, matal va iboralar lug‘ati”, Pekin “Xalq” nashriyoti- 2011

7. 崔希亮.《汉语熟语与中人文精神》，北京语言文化大学出版社-1997.
8. Suy Selyang. “Xitoy tilidagi maqol, matallar va xitoyliklar ruhiyati”, Pekin «Til va madaniyat universiteti» nashriyoti -1997
9. 刑福义, 0《汉语语法学》吉林.东北师范大学出版社-1997.
10. Sing Fui “Xitoy tili grammatikasi”Jilin.“Dongbey pedagogika universiteti” nashriyoti- 1997.
11. 孙维张.汉语熟语学.长春.吉林教育出版社-1989. 330 页。
12. Sun Veyjan“Xitoy tili frazeologizmi”, Changchun: «Jilin ta’lim» nashriyoti - 1989
- 13.Xasanova, S. (2022). XITROY VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 29), 188-197.
- 14.Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283.
- 15.Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
- 16.Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.
- 17.Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sungling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.